

INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM XALQARO ILMIY FORUM

22 JUNE 2022 | UZBEKISTAN

XALQARO ILMY FORUM

*Ko'p tarmoqli ilmiy-amaliy
anjuman materiallari*

(2022-yil, 22-iyun)

(June 22, 2022)

*Proceedings of the multi-disciplinary
scientific-practical conference*

INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM

Mazkur ko'p tarmoqli ilmiy-amaliy xalqaro anjuman O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" gi PF-6097-sonli Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash, ilmiy faoliyatning asosiy yo'nalishlarini rivojlantirish hamda ilm-fanlar sohasida xalqaro hamkorlikni mustahkamlash maqsadida 2022-yil 22-iyun kuni Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetida tashkil etilgan.

MAS'UL MUHARRIR:

Muhammadiyev Jabbor O'roqovich –

O'zMU birinchi prorektori.

Fizika-matematika fanlari doktori, professor.

TAHRIR HAY'ATI:

Muhammedjanova Lalixon Ashuralievna –

O'zMU Etika va estetika kafedrasini mudiri.

Falsafa fanlari nomzodi, professor.

Babamuratov Erkin Xaitovich –

Termiz davlat universiteti professori.

Turgunov Abdurashid Abdumanovich –

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent.

Eshbekov To'liqin Usmanovich –

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Allayarova Soliha Narzulloevna –

Toshkent davlat yuridik universiteti dotsenti.

Yusubov Jaloliddin Kadamovich –

O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti.

TEKNIK MUHARRIRLAR:

To'xtayev Ulug'bek Husniddin o'g'li –

O'zbekiston Milliy universiteti tabalasi.

O'roqova Asila Norto'ra qizi –

O'zbekiston Milliy universiteti tabalasi.

TASHKILYI QO'MITA ILMIY KOTIBI:

Usmanov Abdumomin Xolmomin o'g'li –

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti.

Diqqat: To'plamga kiritilgan maqola va tezislarda keltirilgan ma'lumotlar uchun mualliflar mas'uldir!

This multi-disciplinary international conference was held on June 22, 2022, in National university of Uzbekistan with the aim of facilitating the tasks outlined in the Presidential Decree PF-6097 "On the confirmation of the conception of the development of science till 2030", development of main spheres of scientific activity and strengthening interdisciplinary cooperation.

EDITOR IN CHIEF:

Muhammadiyev Jabbor O'roqovich –

First Prorector of NUUZ. Doctor of physics-mathematical sciences, professor.

EDITORIAL BOARD:

Muhammedjanova Lalikhon Ashuralievna –

Head of the department of Ethics and Aesthetics. Candidate of Philosophical Sciences, professor

Babamuratov Erkin Khaitovich –

Professor at the Termez State university.

Turgunov Abdurashid Abdumanovich –

Candidate of pedagogical sciences, docent.

Eshbekov To'liqin Usmanovich –

Candidate of philological sciences, docent.

Allayarova Soliha Narzulloevna –

Docent of the Tashkent State university of Law.

Yusubov Jaloliddin Kadamovich –

Docent of the National university of Uzbekistan.

TECHNICAL EDITORS:

To'xtayev Ulug'bek Husniddin ugli –

Student at the National university of Uzbekistan.

O'roqova Asila Nortura qizi –

Student at the National university of Uzbekistan.

SECRETARY OF ORGANIZING COMMITTEE:

Usmanov Abdumumin Xolmumin ugli –

Master's the National university of Uzbekistan.

Attention: The authors solely responsible for all the information put forth in articles and theses in this.

TOHIR MALIK ASARLARIDA FREYM FENOMENI TADQIQI

Iroda Bahronova

Navoiy davlat pedagogika instituti I-kurs talabasi.

Ilmiy rahbar: f.f.f.d.(PhD) N.J.Yarashova

Annotatsiya: Ushbu maqolada freym fenomenining ifodalanishi, kognitiv tilshunoslikdagi ahamiyati haqida soʻz yuritildi, bu borada oʻzbek va jahon tilshunoslarining qarashlari oʻrganildi. Tohir Malik asarlari misolida “choy” hamda “xarid qilmoq” freymi tahlil qilindi.

Kalit soʻzlar: kognitiv tilshunoslik, freym, kognitologik tadqiqotlar, glyuttonik diskurs, “choy” freymi, “xarid qilmoq” freymi.

EXPRESSION OF FRAME PHENOMENON IN THE WORKS OF TAHIR MALIK

Iroda Bahronova

First year student of Navoi State Pedagogical Institute

Supervisor: Doctor of Philosophy (PhD) N.J.Yarashova

Annotation: This article discusses the expression of the frame phenomenon, its importance in cognitive linguistics, which studies the views of Uzbek and foreign scholars. Tahir Malik analyzes the “tea” frame and the “buy” frame on the example of his works

Keywords: cognitive linguistics, frame, cognitive research, gluttonic discourse, “tea” frame, “excitement” frame.

Milliy xarakterni oʻrganish, bir til vakillarining dunyoqarashini tahlilga tortishda gastronomik freymlar tadqiqi muhim ahamiyatga kasb etadi. Zero, bir xil tushunchaning ikki madaniyat ongidagi turlicha yoki oʻxshash interpretatsiyasini tahlil qilish, madaniyatlar toʻqnashuviga yuzaga keladigan psixoemotsional muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Oʻzbek xalqi oʻzining madaniyati bilan ajralib turadi. Oʻzbek madaniyatida “choy ichish” hamma ish tugaganda, oyoqni uzatib charchoq chiqarish, gurunglashish, ayollar oʻrtasidagi choy ichishlar “gʻiybatlashish”, “dardlashish” kabilarni anglatadi. Shu sababdan ish vaqti idorada tushlik payti boʻlmasa, choynakdan choy quyib, davra boʻlib choy ichib oʻtirish maqullanmaydigan holat hisoblanadi. Choy ichishdan maqsad doim ham chanqoqni qondirish boʻlmaydi. Masalan, ingliz madaniyatida doʻstlari yoki yaqin tanishlarni uyga choyga taklif qilib, ingliz choyxoʻrligi anʼanalarini namoyish etish bu oʻsha oilaning aslzoda, ingliz qadriyatlariga sodiq ekanligini koʻrsatish uchun ham qilinishi mumkin²⁶.

Turli xalqlarda choy freymi turlicha talqin qilinadi. Oʻzbek madaniyatida ham mehmon kutish odoblaridan biri choyga taklif qilish hisoblanadi. Bu xalqimizning mehmondoʻst ekanligidan darak beradi: *“Qariya uyiga yaqinlashgach, Kozlov mehmonlarni olib ketajagini maʼlum qildi. Qariya uning gaplarini eshitib, bosh chayqadi.*

– Avval uyga kiringlar. Bir piyoladan choy ichinglar.

...Soʻng “dasturxonga marhamat qilinglar”, deb chiqdi-da, dam oʻtmay choynakda choy koʻtarib chiqdi.

– Siz gazada qaynagan choyga oʻrganib qolgansiz. Samovarchoyini ham bir koʻringlar-chi, – dedi jilmayib”. (Sh. II t., 174-b.)

Oʻzbek tilshunosligida choy freymi charchoqning oldini olish, rohatlanish, gʻamlardan xoli boʻlish maʼnosida ham qoʻllaniladi. Jumladan: *“Asadbek issiq tanchaga oʻtirib rohatlandi. Chuvrindi uzatgan piyoladan bir hoʻplam qaynoq choy ichdi”. (Sh. II t., 227-b.)*

Oʻzbek va ingliz madaniyatida “choy ichish” feymi M.V.Undrisova tomonidan taklif etilgan mazkur freym tuzilmasi klasteri asosida tahlilga tortilar ekan, bunga qoʻshimcha ravishda

²⁶ Odilova G.K. Xususiy diskurslar lingvomadaniy talqinining nazariyasi va amaliyoti. – Fargʻona, 2020. – B. 21.

“maqsadlar” stoli kiritiladi. Zero, “choy ichish freymi”ning ikki madaniyat kesimidagi qiyosiy tahlili shuni ko’rsatadiki, o’zbek va ingliz madaniyatida bir qator umumiy o’xshashliklar (choyga mahsulotlarni qo’shib iste’mol qilish, jarayon osti subfreymi) va farqlar (marosim, jarayon oldi subfreymi, muhit) ko’zga tashlanadi. Biroq bu ikki madaniyatning umumiy bir jihati borki, bu choy ichishdagi maqsad jarayonida namoyon bo’ladi. Ikki xalq madaniyatidagi choy ichish freymida ham harakattan maqsadning mavjudligi, ikki millat madaniyatlarining mushtarakligini ta’minlaydi. Hatto choy freymi aloqa-munosabatlarning yaqinlashuviga ham xizmat qilishi kuzatilgan: *“Birodarlarimizdan biri maqtandi: “sinfdoshlarimiz bilan do’stligimizni hech buzmaymiz. Har kuni ishdan keyin falonchi o’rtog’imiznikidan uchrashamiz, choy-poy ichib, shaxmat-nardi o’ynab, televizor tomosha qilib, kechqurun ba’zan o’n bir-o’n ikkigacha o’tiramiz...”* (O.M., 10-b.)

Tilshunoslikka oid tadqiqotlarda glyuttonik diskurs obyekti sifatida “ovqatlanish”, “choyxov’rlik”, “diniy marosimlardagi tanovul dasturxon” va hokazo glyuttonik freymilar tadqiq etilsa, bu orqali nafaqat biror millatning tanovul qoidalari, balki ovqatlanish madaniyati va shu millat kishilarining tabiati, fe’l-atvoriga xos bo’lgan xususiyatlarni ham oydinlashtirish mumkin bo’ladi. Shu ma’noda aytish mumkinki, “Glyuttonik diskurs” psixologiya va madaniyatshunoslik, kognitologik tadqiqotlar obyekti hamdir.

– *Singiljon, sen tezgina choy tayyorla. Men senga ming marta aytdim: besh ming bilan keladigan odamning izzati baland bo’ladi, shu obro’ga yarasha dasturxon tuzab qo’y, dedim.* (T.46-b)

Taniqli tilshunos Ch.Fillmor talqinida “freym” tushunchasi ancha tor ma’no kasb etadi. Uning talqinicha, freym tajribani andozaga soluvchi kognitiv tuzilma bo’lib, ushbu tuzilma lisoniy birliklar vositasida shakllanadi hamda konseptning negizini tashkil qiladi. Charlz Fillmor freym tushunchasini izohlash uchun keltirgan ayrim misollarga murojaat qilamiz. Binobarin, “commercial event” (savdo voqeasi) deb nom olgan freymni olaylik. Ushbu freymda aks etadigan voqea inglizcha *buy* “xarid qilmoq” freymi qo’llanilishi bilan tasvirlanadi. Dastlab “A” shaxsning puli bor, boshqa bir shaxs “B” da sotiladigan mol (tovar) mavjud. Narx kelishilgandan so’ng “A” pulni “B” ga to’laydi va kerakli molni sotib oladi. Voqeaning yakunida “A” xarid qilingan tovarning egasiga aylanadi. “B” esa – pulning egasiga. Ayrim yo’l-yo’lakay uchraydigan holatlarni chetlab aytish mumkinki, BUY “xarid qilmoq” kategoriyasi kamida yana to’rt kategoriya bilan bog’lanadi. Bular BUYER “xaridor”, SELLER “sotuvchi”, GOODS “tovar, mol” va MONEY “pul” kabilardir. Aynan shu kategoriyalar bog’liqligi BUY “xarid qilmoq” freymini tashkil etadi²⁷. Misol tariqasida Tohir Malikning “Talvasa” asariga yuzlansak, bunda BUYER “xaridor” – Jasur ismli yigit, SELLERS “sotuvchilar” – Toshqul va Keldiyor, GOODS “tovar, mol” – uy, MONEY “pul” – besh ming dollar. Bular birgalikda “xarid qilmoq” freymini yuzaga keltirganini ko’rishimiz mumkin. Asarda bu jarayonning borishi quyidagicha kechadi: – *Savdomiz pishgan-ku? Yo aynidingizmi? – dedi xaridor norozi ohangda. Hanifa javob berishga ulgurmay, gapni Bo’ron ilib ketdi:*

– *Nega aynir ekan? Bizning singiljon ayniydiganlardan emas. Savdongiz pishgan, biz savdoga aralashmaymiz. Biz guvohlarmiz. Bunaqa katta pulning oldi-berdisiga guvoh aralashmasa bo’lmaydi...* (T., 44-b.)

Xulosa o’rnida aytish mumkinki, kognitiv tilshunoslikda freym fenomenining o’rni beqiyos. Lisoniy belgilarning mazmunini tadqiq qilishning bu yo’sindagi kognitiv namunasi grammatika tizimiy voqelikning mavhum tasviri – sxemasi haqidagi an’anaviy fikrdan uzoqlashishga undashi tabiiy. Kognitiv modellardan biri bo’lgan freymlar kishi tarbiya topgan madaniy muhit bilan bog’liq. Zero, kognitiv birliklar madaniyatda mavjud bo’lgan voqelik bilan birgalikda shakllanaveradi.

²⁷ Fillmore Ch.J. Frames and the semantics of understanding//Quaderni di semantica. Vol.VI.No.2. December, 1985.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fillmore Ch.J. Frames and the semantics of understanding//Quaderni di semantica. Vol.VI, No.2. December, 1985.
2. Malik T. Odamiylik mulki. – Toshkent: Istiqlol, 2005.
3. Malik T. Shaytanat. 5 jildlik, 2-jild. – Toshkent: Sharq, 2006.
4. Malik T. Talvasa. – Toshkent: Sharq, 2012.
5. Odilova G.K. Xususiy diskurslar lingvomadaniy talqinining nazariyasi va amaliyoti. – Farg‘ona, 2020.
6. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. – Jizzax: Sangzor, 2006.

14.	Ahmadbekova I.	OVERVIEW OF ECHINOCOCCOSIS: TYPES, SPREAD, SYMPTOMS	46
15.	Akbarov Sh.	1998 YILDAN 2015 YILLAR MOBAYNIDA O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA EKSPORTNING TARKIBIY O'ZGARISHLAR JARAYONINI TAHLILI	49
16.	Akramova K.	ISHLOV BERISH JARAYONIDA MATERIALDA MAHALLIY METASTABILIKNI YARATISH VA UNING KESISH JARAYONINING KINEMATIKASIGA TA'SIRI	53
17.	Salomov Sh, Aliev X.	INGICHKA ICHAKNING TURLI QISMLARIDAGI INTRAEPITELIAL LIMFOTSITLARI MIQDORIY KO'RSATKICHLARI	56
18.	Allayarova S.	"ABSOLYUT QORA JISM NURLANISH QONUNLARI" MAVZUSINI O'QITISHDA STEAM TEXNOLOGIYASI.	58
19.	Xayriddinov B, Umarova S, Allayorov A.	QUYOSH SUV ISITISH KOLLEKTORIDAGI ISSIQLIK ALMASHINUV JARAYONLARINI MATEMATIK MODELASHTIRISH	62
20.	Almirzayev H.	TAQDIMOTLARNI MASOFADAN BOSHQARISHDA ZAMONAVIY MOBIL TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH	67
21.	Asatjanova I.	OYDIN HOJIYEVA SHE'RIYATIDA MUHABBAT MAVZUSI	71
22.	Avezova G.	AHOLI ORASIDA ALKOGOLGA QARAMLIK TARQALGANLIK DINAMIKASI	75
23.	Oripov O', Axmedov S.	NUROTA TOPOTOPONIMLARI	78
24.	Amonov S, Majidova D.	DUNYO XAMJAMIYATINI XAVOTIRGA SOLAYOT MAYMUN CHECHAGI KASALLIGI	80
25.	Bahronova I, Yarashova N.	TOHIR MALIK ASARLARIDA FREYM FENOMENI TADQIQI	83
26.	Barotova M.	YELKA HARAKATLARINING PARALINGVISTIK XOSLANISHI	86
27.	Baxtiyorova F.	KONSTITUTSIYA – YOSHLAR HUQUQINING KAFOLATI	89
28.	Bekimbetova A, Isnaddinova A.	AQSH TA MEKTEPKE SHEKEMGI BILIMLENDIRIV SHÖLKEMINIŇ TÜRLERI HÁM ISKERLIGI	93
29.	Berdimurodova M.	URBAN PLANNING IN DALVARZINTEPA	95
30.	Mukumova H, Bo'riyeva D.	CHIQINDISIZ TEXNOLOGIYALAR SARI	102
31.	Boboqulova F.	"XAMSA" DOSTONLARIDA JOMIY TA'RIFI	106